

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И ПОРЯДКА ХРАНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Ганиев Фаррух Тахиржанович

старший преподаватель кафедры профилактики
правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан
Ташкент, 100197, Узбекистан, e-mail: fargan77@bk.ru
orcid.org/0009-0005-2423-050X

Кудайбергенова Расулбека

курсант 3-го учебного курса 313-й группы, обучающаяся по
специальности "Профилактика правонарушений" Академии
МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250542>

ARTICLE INFO

Received: 19 th November 2024

Accepted: 20th November 2024

Published: 29th November 2024

KEYWORDS

профилактика
правонарушений,
огнестрельное оружие,
лицензия, преступление,
граждане, оружие,
общественная
безопасность.

ABSTRACT

В данной статье отражены основные способы приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия. А также деятельность инспектора профилактики по профилактике правонарушений и преступлений связанные с огнестрельным оружием, отражены правовые основы применяемые при предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений связанные с огнестрельным оружием.

Основные функции Министерство Внутренних Дел Республики Узбекистан:

- лицензирование и выдача разрешений на приобретение, хранение, ношение и использование оружия. Оружие может быть приобретено только в случае наличия соответствующего разрешения;
 - проведение проверок у владельцев оружия, как у граждан, так и у юридических лиц (например, охранных агентств, специализированных магазинов). Проверяется соблюдение условий хранения оружия в соответствии с законодательными требованиями;
 - контроль за соблюдением правил хранения оружия — оружие должно храниться в специальных сейфах, оборудованных средствами защиты от несанкционированного доступа. Полиция регулярно проверяет условия хранения оружия у граждан и организаций;
 - профилактическая работа с владельцами оружия для предотвращения возможных нарушений и обеспечения безопасного обращения с оружием.
- Согласно Закону Республики Узбекистан "Об оружии" статьи 10 право на приобретение оружия и боевых припасов к нему на территории Республики Узбекистан имеют:
- специальные органы и воинские формирования;
 - юридические лица со специальными служебными задачами;
 - юридические лица, занимающиеся производством оружия;
 - юридические лица, занимающиеся реализацией оружия;
 - юридические лица, занимающиеся деятельностью в области охоты и стрелкового спорта;

- юридические и физические лица, занимающиеся коллекционированием или экспонированием оружия;
- граждане Республики Узбекистан;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Узбекистан.

Также в этой законе в статье 11 установлено порядок приобретения и регистрации гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему. Субъекты, указанные в абзацах третьем — десятом статьи 10 настоящего Закона, имеют право на приобретение гражданского и служебного оружия на основании разрешений органов Национальной гвардии Республики Узбекистан со сроком действия в три месяца.

Разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия дает право на приобретение указанного в нем оружия и боевых припасов к нему, их перевозку и хранение до регистрации в органах Национальной гвардии.

Разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия не предоставляет права на ношение и использование оружия и боевых припасов к нему.

Без разрешений органов Национальной гвардии осуществляется приобретение:

- сигнального и охотничьего холодного клинкового оружия юридическими лицами со специальными служебными задачами и юридическими лицами, занимающимися деятельностью в области охоты;
- сигнального, охотничьего холодного клинкового оружия и спортивного холодного клинкового и метательного оружия юридическими лицами, занимающимися реализацией оружия;
- спортивного холодного клинкового и метательного оружия юридическими лицами, занимающимися деятельностью в области стрелкового спорта;
- охотничьего холодного клинкового оружия, боевых припасов к охотничьему огнестрельному оружию и пневматическому оружию с дульной энергией свыше 7,5 джоулей и калибром более 4,5 миллиметров гражданами Республики Узбекистан, которым предоставлено право на охоту;
- охотничьего пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 джоулей и калибра до 4,5 миллиметров включительно и спортивного пневматического оружия с дульной энергией не более 3 джоулей.

Приобретенное гражданское и служебное оружие подлежит регистрации в органах Национальной гвардии в десятидневный срок со дня его приобретения, за исключением оружия и боевых припасов к нему, приобретаемых без разрешений органов Национальной гвардии.

При регистрации оружия органами Национальной гвардии на основании разрешения на приобретение оружия с отметками юридического лица, занимающегося реализацией оружия, о реализованном оружии (вид, тип, модель, заводская серия и номер, год выпуска), выдаются разрешения сроком действия на три года:

- юридическим лицам со специальными служебными задачами, юридическим лицам, занимающимся деятельностью в области охоты и стрелкового спорта, — на хранение;
- гражданам Республики Узбекистан — на хранение и ношение;
- юридическим лицам и гражданам, занимающимся коллекционированием или экспонированием оружия, — на коллекционирование или экспонирование.

Продление срока действия разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение, коллекционирование, экспонирование гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему осуществляется в порядке, предусмотренном для получения данного разрешения.

Регистрация охотничьего холодного клинкового и сигнального оружия, боевых припасов к охотничьему огнестрельному оружию и пневматическому оружию с дульной энергией свыше 7,5 джоулей и калибром более 4,5 миллиметров,

осуществляется в охотничьем билете гражданина Республики Узбекистан, выданном общественным объединением охотников. Сведения о регистрации в охотничьем билете являются подтверждением законности приобретения указанного оружия и дают гражданину Республики Узбекистан право на их хранение, ношение, перевозку и использование.

А граждане Республики Узбекистан могут приобрести гражданское охотничье оружие и боевых припасов к нему с 21 летнего возраста, с правом на охоту.

Право на приобретение гражданского спортивного оружия и оружия самообороны имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие 18 возраста.

Для приобретения гражданского оружия гражданин Республики Узбекистан обязан представить в орган Национальной гвардии по постоянному месту жительства следующие документы:

- заявление;
 - паспорт или идентификационная ID-карта (документ, удостоверяющий личность);
 - документы о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием;
 - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
 - документ, подтверждающий внесение сбора за рассмотрение заявления;
 - охотничий билет, выданный общественным объединением охотников (для приобретения охотничьего оружия);
 - рекомендацию общественного объединения охотников (для приобретения охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также пневматического охотничьего оружия с дульной энергией свыше шестидесяти пяти джоулей и калибром более девяти миллиметров);
 - удостоверение спортсмена, выданное юридическим лицом, занимающимся деятельностью в области стрелкового спорта (для приобретения спортивного оружия).
- Заявление о выдаче разрешения на приобретение гражданского оружия рассматривается органами Национальной гвардии в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
- Разрешение на приобретение гражданского оружия не выдается гражданам Республики Узбекистан:

- не достигшим возраста, установленного частями первой и второй настоящей статьи;
- признанным недееспособным или ограниченно дееспособным;
- не представившим документы, перечисленные в части шестой настоящей статьи, или при наличии в представленных документах недостоверных либо искаженных сведений;
- имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;
- отбывающим уголовное наказание;
- не имеющим постоянного места жительства или условий хранения, обеспечивающих сохранность оружия и боевых припасов к нему;
- в отношении которых возбуждено уголовное дело;
- привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 185, 220, 221 и 222 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности;
- привлеченным повторно в течение года к административной ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок, установленный порядок управления, или нарушение правил охоты, а также причинение легкого телесного повреждения и незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в малых размерах;

– притеснявшим или совершившим насилие в отношении женщин, — в случаях, когда охранным ордером предусмотрен запрет на право получения разрешения на приобретение оружия (в период действия охрannого ордера или в период, определенный указанным ордером);

– при наличии заболеваний или физических недостатков, являющихся противопоказанием к владению оружием.

Ввоз на территорию Республики Узбекистан, вывоз из территории Республики Узбекистан и транзит через территорию Республики Узбекистан гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему осуществляется с разрешения Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Юридические лица, осуществляющие реализацию гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему, обязаны:

– иметь лицензию на реализацию гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему;

– обеспечивать сохранность гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему, безопасность их хранения;

– требовать от покупателя предъявления разрешения на приобретение данного вида оружия;

– обеспечивать учет приобретаемого и реализуемого гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему, а также хранение учетной документации в течение десяти лет;

– регистрировать реализуемое оружие самообороны, охотничье холодное клинковое и сигнальное оружие, боевые припасы к охотничьему огнестрельному оружию и пневматическому оружию с дульной энергией свыше 7,5 джоулей и калибром более 4,5 миллиметров;

– представлять в органы Национальной гвардии сведения о реализации оружия и боевых припасов к нему в соответствии с лицензионным соглашением.

Граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Узбекистан, имеют право продажи находящихся у них в собственности гражданского оружия и боевых припасов к нему через юридические лица, имеющие лицензию на реализацию гражданского и служебного оружия и боевых припасов к нему, на основании разрешений органов Национальной гвардии на реализацию гражданского оружия.

Также оружие могут быть получены военнослужащими, сотрудниками специальных служб, органов воинских формирований на основании приказа их руководителей и на основании Указа Президента Республики Узбекистан к гражданам в виде награды.

Проведение проверок у владельцев оружия, как у граждан, так и у юридических лиц, является важной частью системы контроля за оборотом огнестрельного оружия. Такие проверки направлены на обеспечение соблюдения правил хранения, использования и обращения с оружием, а также на предотвращение его попадания в незаконный оборот. Эти процедуры осуществляются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Проверка огнестрельного оружия осуществляется Органами Внутренних Дел Республики Узбекистан согласно Закону Республики Узбекистан "Об органах внутренних дел" статья 17.

Основные аспекты проверок огнестрельного оружие:

Периодичность проверок: В зависимости от законодательства, проверки могут быть плановыми (регулярными) или внеплановыми. Регулярные проверки проводятся через определенные промежутки времени, обычно раз в несколько лет, в рамках контроля за соблюдением норм хранения оружия. Внеплановые проверки могут быть инициированы в случае жалоб или сообщений о возможных нарушениях.

Проверка условий хранения оружия: Проверяется, соответствуют ли условия хранения оружия требованиям безопасности. Оружие должно быть хранено в специально оборудованных сейфах или ящиках, которые защищают его от несанкционированного доступа, особенно со стороны детей, преступных группировок и иных третьих лиц.

Проверка документов: Контролируется наличие всех необходимых документов на оружие, включая лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия, а также учетных документов (паспорт оружия).

Осмотр оружия: Проводится проверка технического состояния оружия, чтобы удостовериться, что оно не является поврежденным или неисправным, что может представлять угрозу для владельца и окружающих.

Процесс проведение проверок огнестрельного оружия:

Регулярные плановые проверки. В соответствии с действующим законодательством органы, осуществляющие контроль, проводят плановые проверки у владельцев оружия. Эти проверки могут быть раз в год или в другом установленном законом интервале. В ходе таких проверок инспекторы профилактики проверяют наличие оружия, документы на него, условия хранения и соблюдение всех нормативных требований. Проверка может включать осмотр места хранения оружия, в том числе, его безопасность (например, наличие специализированных сейфов или шкафов для хранения оружия).

Внеплановые проверки. Внеплановые проверки могут быть инициированы по следующим причинам:

Жалобы или сообщения о нарушениях правил хранения оружие гражданами Республики Узбекистан — если есть информация о ненадлежащем хранении или использовании оружия (например, жалобы от соседей о нарушении безопасности).

Проблемы с правилами применение огнестрельного оружие — если оружие могло быть использовано для преступления.

Проблемы с лицензией или разрешением — если срок действия разрешения истек или есть другие подозрения на нарушение законодательства.

Контроль за соблюдением правил хранения оружия — это важная составляющая системы обеспечения безопасности, направленная на предотвращение несанкционированного доступа к огнестрельному оружию и минимизацию рисков, связанных с его использованием в незаконных целях. Этот контроль регулируется законом Республики Узбекистан "Об оружии" и включает как действия государственных органов, так и обязательства владельцев оружия, которые должны соблюдать установленные требования.

Требования к гражданам:

Хранение в безопасных местах: Огнестрельное оружие должно храниться в специально оборудованных местах, как правило, в сертифицированных сейфах, которые обеспечивают защиту от несанкционированного доступа.

Сейфы и шкафы: Для хранения оружия используются металлические сейфы, отвечающие стандартам безопасности, например, защищенные от взлома, с несколькими уровнями защиты. Сейфы должны быть оснащены надежными замками и креплением к стенам или полу.

Ограничение доступа: Оружие должно храниться в местах, недоступных для детей, неуполномоченных лиц и посторонних. Это может включать отдельные комнаты, которые закрываются на ключ или имеют систему видеонаблюдения.

Отсутствие патронов в оружии: Патроны должны храниться отдельно от оружия, в том числе в отдельном контейнере или сейфе. Патроны не должны находиться в оружии, если оно не используется.

В Республике Узбекистан введут уголовную и административную ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия:

- использование оружия с нарушением установленного порядка (Статья 185);
- нарушение правил оборота оружия и боевых припасов к нему (Статья 220);
- нарушение правил регистрации (перерегистрации) оружия или продления сроков действия разрешений в сфере его оборота (Статья 221);
- незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами (Статья 247);
- незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств (Статья 248);
- нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (Статья 297).

Профилактическая работа с владельцами оружия — это деятельность инспектора профилактики направленная на предотвращение нарушений в области оборота оружия, обеспечение его безопасного хранения и использования. Такой подход включает в себя как информационную и образовательную деятельность, так и меры по убеждению, способствующие повышению сознательности и ответственности владельцев оружия.

Основными целями профилактической работы с владельцами оружия являются:

- **предотвращение нарушений законодательства** в сфере оборота оружия, таких как несоответствие условий хранения, незаконное использование, приобретение оружия или его потеря;
- **обеспечение безопасности граждан**, предотвращение несчастных случаев, связанных с неосторожным обращением с оружием;
- **повышение осведомленности владельцев** о правилах безопасного обращения с оружием, необходимости соблюдения стандартов безопасности и ответственности за нарушения.

Задачи профилактической работы:

- информирование владельцев оружия о законодательных нормах, требованиях по его хранению, транспортировке и использованию;
- проведение разъяснительной работы о возможных последствиях нарушений, а также о мерах ответственности;
- обучение и повышение квалификации владельцев оружия, включая регулярные тренировки по безопасному обращению;
- осуществление регулярных консультаций и проверок для поддержания высокого уровня безопасности и соблюдения норм.

Также при профилактике правонарушений и преступлений в деятельности инспектора профилактики важную роль играет правильное применение мер профилактики правонарушений, а именно для быстрого и обширного разъяснение правил хранения, приобретение и использование огнестрельного оружия применение общего вида профилактики правонарушений. При этом общая профилактика правонарушений в предотвращении правонарушений связанные с огнестрельным оружием включает:

Публикации в средствах массовой информации: Публикации в газетах, журналах, а также трансляция информационных роликов на телевидении и в интернете, которые объясняют основные правила безопасного обращения с оружием.

Размещение информационных материалов: Создание и распространение брошюр, плакатов и буклетов, в которых разъясняются правила хранения оружия, правила

безопасности при обращении с ним, а также меры ответственности за нарушение закона.

Использование цифровых платформ: Вебинары, онлайн-курсы и видеоматериалы по безопасному обращению с оружием, доступные для владельцев оружия через интернет. Это также может включать в себя использование мобильных приложений для напоминаний и обучения.

Один из ключевых аспектов профилактики правонарушений — это борьба с незаконным оборотом оружия. В Узбекистане, как и в других странах, существует угроза распространения нелегального оружия, что ведет к росту преступности, террористических актов и насилия. Важно вовремя пресекать попытки приобретения оружия без лицензии и предотвращать его передачу лицам, не имеющим на это права. Ведь безопасность граждан, защита общественного порядка, предотвращение преступности и обеспечение стабильности в обществе важна.

Использованные литературы:

1. ЗРУ-371 "О профилактике правонарушений" от 14 мая 2014 г.
2. Кодекс об административной ответственности
3. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан
4. ЗРУ-550 "Об оружии" 29 июля 2019 г.
5. Использованные сайты:
6. <https://lex.uz/ru/docs/4445290?ONDATE=14.03.2022>
7. <https://lex.uz/ru/docs/97661#206060>
8. G'aniev F. T. TURKIYA RESPUBLIKASI: TABIYATI, MADANIYATI VA AN'ANALARI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 101-116.
9. G'aniev F. T. O 'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MILLIY PREVENTIV MEKANIZMI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 84-90.
10. Ganiyev F., Ganiyeva G. O 'G 'IRLIK HAQIDA TUSHUNCHA, O 'G 'IRLIKNING PSIXOLOGIK GENEZISI VA MEKANIZMLARI //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 43-47.
11. Ganiyev F., O'zoqboyev S. VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR QILINADIGAN JINOYAT ISHLARINI YURITISH //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 131-134.
12. Ganiyev F., O'zoqboyev S. VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR QILINADIGAN JINOYAT ISHLARINI YURITISH //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 131-134.
13. Ганиев Ф. Ўғирлик жиноятларининг профилактикаси тушунчаси ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 37-42.
14. Ганиев Ф. Т. ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ДОИР ФИКР-МУЛОҲАЗАЛАР //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 301-313.
15. Ганиев Ф. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИ ТОМОНИДАН ЎҒРИЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 159-162.
16. Ганиев Ф. "ОБОД ВА ХАВФСИЗ МАҲАЛЛА" ТАМОЙИЛИГА АСОСЛАНГАН ТИЗИМНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА ФУҚОРОЛАР ЙИҒИНЛАРИНИ ФАОЛИЯТИНИ ТИЗИМЛИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 96-98.

17. Ғаниев Ф. АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ ҲАМДА МУҲОФАЗАСИ ТАЪМИНЛАНГАНИГА ҚАРАМАСДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАР //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 129-138.

